

*Чміль Л. В.*Кандидат історичних наук, науковий співробітник
Інститут археології НАН України**ЗНАЧЕННЯ АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КИЇВСЬКИХ ХРАМІВ ТА
МОНАСТІРІВ ДЛЯ ДАТУВАННЯ АРТЕФАКТІВ**

Для датування артефактів середньовічного та ранньомодерного періоду, і передусім кераміки, як наймасовішої категорії речового матеріалу, важливе значення мають закриті комплекси. Але вони зазвичай дуже рідкісні в археології. Особливо це стосується золотоординського та литовського періодів, адже культурні нашарування цього часу малопотужні й значно пошкоджені пізнішою забудовою. Саме інтенсивне міське будівництво останніх двох сторіч стало головною причиною руйнувань шарів попередніх часів. Тому щасливим винятком тут є храмові і монастирські садиби, які є унікальними ділянками міської території в археологічному відношенні. По-перше, саме на цих територіях є закриті комплекси, що дають датування за стратиграфією – храми в більшості мають точні дати спорудження (іноді й руйнування), зафіксовані писемними джерелами. Якщо вони перекривають якісь об'єкти, то відповідно останні мають верхні дати. Навіть, якщо самі храми зруйновані, а нашарування навколо них перекопані, все ж під фундаментами зберігаються якісь об'єкти, що передували їх спорудженню. По-друге, на монастирських територіях відсутня сучасна міська забудова. Це найкраще збережені в археологічному відношенні ділянки міста. Якщо будівництво якихось монастирських споруд і велося протягом сторіч, то воно не було надто інтенсивним і мало руйнувало об'єкти попереднього часу. Це зумовило значну збереженість таких комплексів, які включали різні категорії артефактів, в т.ч. нумізматичний матеріал, що дозволяє проводити їх датування. По-третє, багаторічні дослідження Києва показують, що на території монастирів асортимент речей зазвичай багатший, ніж серед рядової міської забудови, тут більше предметів художніх, кращої якості, що дозволяє проводити більш повну типологію цих артефактів.

Протягом останніх трьох десятиліть у Києві широко проводились археологічні дослідження храмів та монастирських комплексів, як зруйнованих в різні часові проміжки, так і існуючих сьогодні. Деякі з них припинили своє функціонування в давнину – як, наприклад, Десятинна церква X ст., Вірменська церква XIV–XV ст. та Вознесенський дівочий монастир XVII ст. Деякі були зруйновані в 1920–1930-ті рр. – грецький Катерининський монастир, Братський монастир, Пирогоща, Михайлівський Золотоверхий монастир, а деякі залишилися майже неушкодженими до сьогоднішнього дня – Києво-Печерська лавра та Софіївський монастир.

Наймасштабніші розкопки проводились на території Десятинної церкви, Михайлівського Золотоверхого та Вознесенського монастирів. Розкопувались як самі фундаменти храмів, так і території навколо них. Широкі дослідження проводились також на території Києво-Печерської лаври та на садибі Софіївського собору. Ці розкопки дали дуже багатий матеріал, передусім із датованих закритих комплексів (будівлі, льохи, ями тощо), в заповненні яких була величезна кількість речей (керамічний і скляний посуд, кахлі, вироби з металу, кістки тощо). Більшість цих об'єктів датовані за монетами або стратиграфією. Охоплюють вони широкий часовий проміжок від X до XIX ст. Це робить їх еталонними для Середнього Подніпров'я. Інші церкви менш досліджувалися або матеріали з їх розкопок ще потребують обробки – грецький Катерининський монастир, Братський монастир, Пирогоща, Вірменська церква та невідомий давньоруський храм на Подолі, Златоустівська церква, Троїцька церква, Федорівський собор, храм на Клові, Георгіївський собор та ін. Нижче подається коротка характеристика досліджених пам'яток і їхнього значення для датування речей того чи іншого періоду.

Десятинна церква. Шар будівництва церкви перекрив рів і дав верхню дату – кінець X ст. – для матеріалів з його заповнення. Їхня обробка дозволить уточнити хронологію давньоруської кераміки X ст.

Михайлівський Золотоверхий монастир. Під час археологічних досліджень 1997–1999 рр. у двох розкопках, численних шурфах та будівельних траншеях досліджено багато датованих об'єктів, (будівлі, ями, рів), що містили значну кількість кераміки і скла. Давньоруські об'єкти, що знаходились під фундаментами храму, відповідно мали верхню дату – початок XII ст., а ті, що відносились до навколишніх монастирських споруд, датувались XII – першою

половиною XIII ст. Виявлено також чотири будівлі другої половини XIII–XIV ст. та три об'єкти XV ст. Один з них (яма 1 розкопу 1997 р.) датована п'ятьма литовськими денаріями типу “колюмна” – “спис з хрестом” Вітовта (1392–1430), а яма 2 траншеї 2 (ділянка 3) – празьким грошем чеканки Вацлава IV (1378–1419), карбованим після 1405–1407 рр. Будівля та яма з шурфу 2 (1997 р.) датована литовським полутрошем Сигізмунда II Августа 1548 р., а яма 1 траншеї 2 (1998) – трьома литовськими денаріями Сигізмунда II Августа (1548–1572). Керамічний набір з цих об'єктів представлений численними формами посуду (в т.ч. повного профілю) та кахлями.

До XVII ст. відносяться 11 об'єктів. З них яма 1 траншеї 2 (ділянка 3) містила подвійний литовський денарій Сигізмунда III (1587–1632) 1620 р.; ризький солід Густава II Адольфа (1622–1632); ризький солід Христини (1632–1654); фальшива монета (імітація польського соліда першої половини XVII ст.), а рів огорожі, яка відділяла МЗМ від Богословського жіночого монастиря і була збудована 1671 р., – ризькі соліди Христини (1632–1654): 1635 та 1674 рр. Також яма 1 траншеї 18 містила дві коронні боратинки Яна II Казимира (1649–1668). З цих об'єктів походить величезна кількість керамічного та скляного матеріалу.

В ямі 2 шурфу 4 (1998) виявлено чотири монети (одна – три крейцери Вільгельма 1658 р.; три монети – копійки Петра I, карбовані після 1699 р.) та більш ніж 150 керамічних і скляних посудин, з яких майже третина має повний профіль. Багато матеріалів XVIII ст. містили ями 3 і 4 розкопу I (1999). Яма 1 шурфу 4 (1998) містила близько двохсот фарфорових, скляних і керамічних виробів. XVIII ст. датується і заповнення фундаментних ровів дзвіниці, звідки походять численні кахлі.

Печерський Вознесенський дівочий монастир. Датований за писемними джерелами XVII – початком XVIII ст. Його територія досліджувалась протягом 2005–2009 рр. Хронологічний горизонт, який можна пов'язати з Вознесенським монастирем, знаходився на площі внутрішнього двору Арсеналу під ярусом поховань. До нього відносяться близько 90 об'єктів різного розміру і призначення (будівлі, льохи, господарські ями тощо). В більшості з них був нумізматичний матеріал XVII ст., який ще перебуває на стадії обробки. Ці об'єкти містили величезну кількість керамічного і скляного посуду та кахель – близько 20 тис. одиниць, з яких великий відсоток цілих та повного профілю. Представлені також металеві, кістяні та скляні вироби. Подальше опрацювання матеріалів дасть змогу виділити більш вузькі хронологічні періоди в межах XVII – початку XVIII ст. Важливими є також кілька домонастирських споруд XV і XVI ст., які також містили сотні керамічних фрагментів та цілі форми. Одна з них датована двома литовськими денаріями Олександра Ягеллона (1492–1501) та монетою (акче) Менглі-Гірея 1481–1482 рр.

Києво-Печерська лавра. Багаторічні дослідження на її території дали величезну кількість матеріалів. Необхідно відмітити наявність добре збережених післямонгольських об'єктів. Це насамперед дослідження на території митрополичого саду, де відкрито 4 житла та дві господарські споруди кінця XIII–XIV ст. з цілими формами горщиків. На території Лаври (біля корпусів 4, 5 і 68) та біля Печерської гауптвахти розкопано кілька будівель XV–XVI ст. також з керамічними формами повного профілю. Шар з литовським денарієм типу “колюмна-погонь” досліджено в церкві Феодосія Печерського. Об'єкти XVII–XVIII ст. добре досліджені як на території самої Лаври, так і біля неї. Це будівля (1989) біля церкви Спаса на Берестові, перекрита земляним валом – оборонною спорудою початку XVIII ст., льох і дві ями з траншеї на подвір'ї Воскресенської церкви (1987), що автори розкопок вважають пов'язаними з шинком, позначеним на плані 1638 р., кілька об'єктів біля Печерської гауптвахти, гончарний горн в Лаврському провулку.

Територія Національного заповідника “Софія Київська”. Найцікавішим об'єктом тут є яма в Братському корпусі, досліджена І.П. Тоцькою в 1971–1973 рр., що була нішею підземного ходу – погребі XVII ст., засипану сміттям під час спорудження корпусу в 1760 р. У заповненні виявлено 133 керамічні та скляні форми, багато з яких повного профілю.

Розкопки інших храмових та монастирських територій теж дали деякі комплекси та хронологічні факти, хоча більшість матеріалів цих досліджень ще потребують обробки і введення до наукового обігу. Серед них можна відмітити наступні.

Вірменська церква Різдва Богородиці. Досліджено шар XIV–XV ст. з керамікою та скарбом монет Володимира Ольгердовича XIV ст.

Братський монастир. Тут досліджувались залишки поварні та будівлі XVI ст. (1994), що також мали численний керамічний матеріал.

Грецький Катерининський монастир (1996). Виявлено ями, одна з яких містила дві монети другої половини XVII ст. – західноєвропейський солід та російську карбування Олексія Михайловича. Верхньою датою цих об'єктів є побудова монастиря в 1738 р. У заповненні – велика кількість керамічних та скляних виробів.

Отже, матеріали багаторічних досліджень київських монастирів і храмів, що походять з датованих різночасових комплексів, можуть допомогти в хронологічному визначенні різних категорій речей і, передусім, кераміки та скляних виробів, а також доповнити дані для виробів з металу та кістки.

Чореф М. М.

Соискатель

Институт истории и политических наук Тюменского государственного университета

“A POSTERIORI”, ИЛИ К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ДЕШИФРОВКИ МОНОГРАММ НА МОНЕТАХ ИРАКЛИЯ I

В настоящее время монетное дело этого византийского василевса считается достаточно хорошо изученным. Действительно, не составляет особого труда датировать его выпуски. Этому не препятствует даже довольно частое отсутствие на многих из них легенд, содержащих очевидные упоминания о самом императоре и его соправителях. Ведь их изображения, безусловно, узнаваемы, да и сами монетные композиции крайне информативны. Так что выпуски Ираклия I ныне ценятся как важнейший датировочный материал. Однако отнюдь не все элементы оформления его монет изучены в полной мере. Возьмем, к примеру, монограммы: “Ϡ”, “Ϡ”, “Ϡ”, “Ϡ”, “Ϡ”, “Ϡ” и “Ϡ”. Они хорошо известны на монетах этого правителя, причем как в качестве изначальных компонентов оформления реверса (ил. 1, 1-3, 8-9), так и элементов надчеканок (ил. 1, 4-7). Как правило, в них принято разбирать имя как самого василевса [13, 34, tab. 1; 14, 110, 116]. Однако сравнительно недавно было высказано соображение, что одна из этих лигатур – “Ϡ” (ил. 1, 9) может быть приписана брату Ираклия I – Феодору [15, 399-404]. Дело в том, что аналогичные аббревиатуры, встречающиеся на ранне-византийских печатях (ил. 1, 10), принято дешифровать таким же образом [3, 81, № 104, 105]. Правда, настораживает отсутствие в заинтересовавших нас монограммах большинства составляющих слов “Ἡράκλειου” и “Theodori” (“Θεόδωρου”). В состав этих аббревиатур не входят “A”, “E”, “D” и “O”, являющиеся срединными буквами дешифруемых слов. Так что при всем желании в “Ϡ” нельзя разобрать “Th(e)odori”. Зато в состав “Ϡ” входит вполне очевидная “C”, отсутствующая в именах василевса и его брата.

Вывявленные *casus*’ы должны быть как-то истолкованы. К счастью, они вполне объяснимы. Дело в том, что исследователи обосновывали свои прочтения, основываясь лишь на произвольной компоновке символов, при этом и не пытаясь истолковать их досадные пропуски. Можно сказать, что они не читали, а изъясняли монограммы. В сложившейся ситуации нам не остается ничего другого, кроме как дешифровать заинтересовавшие нас аббревиатуры самостоятельно.

Воспользуемся методикой, разработанной Ш. дю Фресне дю Канжем [11, 507-509, pl. 1, 2], Ж. Пеллерье [16, 141, 145; 17, 133] и Й. Х фон Эккелем [12, CLI, 195, 233] и уточненной нами в [4, 225-228; 5, 46-55; 6, 119-125]. По ней разбор аббревиатуры начинается с выделения основного символа, к которому крепятся все остальные буквы. В нашем случае это “T”, горизонтальная составляющая которой, выступая по сторонам, образует подобие креста. К ней в нижней части крепится “H”, а в верхней части “P” (R). Судя по ранее изученной “Ϡ” [10, 40], компоновать их нужно, двигаясь снизу вверх. Кроме того, в состав лигатур “Ϡ” и “Ϡ” входит “C”, размещенная в ее левой или в правой части. Похоже, что она является четвертым символом монограммы. Других букв мы не выявили. В результате получаем “THPC” (“THPΣ”). Причем это наиболее полные варианты монограмм. Использовали и сокращенное написание “THP”. Причем “T” в составе “Ϡ”,

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013